

6^ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας

Συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα | Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

03, 04 και 05 Ιουλίου - Online

6ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο eTwinning

**«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»**

3, 4, 5 Ιουλίου 2020 διαδικτυακά

Η πρόκληση του eTwinning στην εκπαίδευση ενηλίκων:

διασυνδεσιμότητα και πολυπολιτισμικές διαστάσεις

Μακρή Βασιλική - Γιωτόπουλος Γεώργιος - Κατσώνης Νικόλαος

Καταβέλος Αντώνιος - Διχάλα Γιούλη

Η πρόκληση του eTwinning στην εκπαίδευση ενηλίκων: διασυνδεσιμότητα και πολυπολιτισμικές διαστάσεις

**Μακρή Βασιλική¹ Γιωτόπουλος Γεώργιος² Κατσώνης Νικόλαος³ Καταβέλος
Αντώνιος⁴ Διχάλα Γιούλη⁵**

¹Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Διδάκτωρ Αγγλικής Γλώσσας και καθηγήτρια στο ΔΙΕΚ Πάτρας

vasmakri@upatras.gr

²Πρεσβευτής eTwinning, Υποδιευθυντής Α' του ΔΙΕΚ Πάτρας

ggiotop@sch.gr

³Διευθυντής στο ΔΙΕΚ Πάτρας

nikoskatsonis@gmail.com

⁴Διευθυντής στο ΔΙΕΚ Θέρμης

antonios.katavelos@gmail.com

⁵Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Καθηγήτρια Χορού στο ΔΙΕΚ Θέρμης

p.dichala@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη συνεργασία μεταξύ του ΔΙΕΚ Πάτρας και του ΔΙΕΚ Θέρμης στο πλαίσιο του eTwinning, μίας καινοτόμας Ευρωπαϊκής δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης Ινστιτούτων και παρουσιάζει τα έργα eTwinning που ξεκίνησαν στις 4 Δεκεμβρίου 2018 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2019 από τέσσερις ειδικότητες (πέντε τμήματα) από το ΔΙΕΚ Πάτρας και τρεις ειδικότητες (4 τμήματα) από το ΔΙΕΚ Θέρμης. Με αυτήν τη σύμπραξη των δύο Ινστιτούτων, οι καταρτιζόμενοι/ες με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών/τριών τους συνεργάστηκαν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον διεπίδρασης μέσω της τεχνολογίας και συγκεκριμένα της χρήσης εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο πλαίσιο εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο από κοινού σχεδιασμός και δημιουργία έργων ενίσχυσε σημαντικά το γνωστικό τους επίπεδο και ταυτόχρονα συνετέλεσε στην καλλιέργεια τόσο δεξιοτήτων όσο και στάσεων, τα οποία συνολικά οδήγησαν σε πολλαπλά οφέλη σε θέματα που σχετίζονται με την ειδικότητα την οποία σπουδάζουν. Αναφέρονται η οργάνωση των

έργων, τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα και προϊόντα καθώς και ο τρόπος διάχυσης των αποτελεσμάτων στα συνεργαζόμενα ΔΙΕΚ και την τοπική κοινωνία. Η εργασία ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση και τα συμπεράσματα από την υλοποίηση των εν λόγω έργων eTwinning.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: eTwinning, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ΔΙΕΚ Πάτρας, ΔΙΕΚ Θέρμης, ΤΠΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εκπαιδευτικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων ΙΕΚ (2014), τα Δημόσια ΙΕΚ (εφεξής ΔΙΕΚ) παρέχουν υπηρεσίες αρχικής ή και συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 12 του ν.3879/2010 διάρκειας έως τεσσάρων (4) εξαμήνων σε αποφοίτους Λυκείου (μεταλυκειακές ειδικότητες) ή / και Γυμνασίου (μεταγυμνασιακές ειδικότητες), υπό τους όρους που ορίζονται από το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο. Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης χορηγείται στους αποφοίτους των ΔΙΕΚ. Μετά τη λήψη Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι απόφοιτοι των ΔΙΕΚ δύνανται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης Ε.Ο.Π.Ε.Π.. Η επιτυχής ολοκλήρωση των εξετάσεων διασφαλίζει Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου EQF 5, ενώ “τελειώνοντας το ΔΙΕΚ θα βρουν άμεσα εργασία στο αντικείμενο που σπουδάζουν” (Γιωτόπουλος, 2017α:1241) Πριν τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι απόφοιτοι των ΔΙΕΚ είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα, σε φορείς του Δημόσιου τομέα, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για διάστημα έξι μηνών.

eTwinning

Το eTwinning είναι μια Ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες ή πόλεις συνεργάζονται με σκοπό να καρπωθούν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη μέσω της χρήσης εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (εφεξής ΤΠΕ), παρέχοντάς τους την κατάλληλη υποδομή (διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες) και υποστήριξη. Με αυτόν τον τρόπο, οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί στη δράση eTwinning έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με εκπαιδευτικούς τους από άλλες πόλεις ή και ευρωπαϊκές χώρες, αποβλέποντας στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε διάφορες θεματικές. Ο μόνος περιορισμός είναι να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στο πρόγραμμά τους και να συνεργαστούν με εκπαιδευτικούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες (απαιτούνται τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικοί από δύο διαφορετικές χώρες). Οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί, γνωστοί και ως eTwinners (Crawley et al. 2009), έχουν τη δυνατότητα να συνδιαλλάγουν ανταλλάσσοντας εκπαιδευτικό υλικό συνεργαζόμενοι μέσω της πλατφόρμας eTwinning. Το 2005 ήταν το εναρκτήριο έτος υλοποίησης του eTwinning ως μέρος του προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί μέρος του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και του Comenius, το οποίο συνιστά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τα σχολεία (eTwinning CSS Portal 2012).

Όσον αφορά στα παιδαγωγικά οφέλη “το eTwinning προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στην διδακτική πράξη μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει. Οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως οι μαθητές που συμμετέχουν επωφελούνται από τη συνεργασία που έχουν με τα σχολεία των άλλων χωρών, βγαίνουν από τα στενά όρια της τάξης και το μάθημα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση” (Γιωτόπουλος, 2017β).

Ακόμη, μέσα από την επιμόρφωση που παρέχεται από ημερίδες, webinars, σεμινάρια, επιμορφώσεις, εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης, συνέδρια κ.ά. τα οποία υλοποιούνται από τη δράση eTwinning, ενισχύεται το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή / εκπαιδευτικού, ενώ επιπρόσθετα, αποκτούνται επιπλέον επαγγελματικές δεξιότητες (Γιωτόπουλος, 2018).

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σκοπός των Δ.Ι.Ε.Κ. είναι «η παροχή κάθε είδους επαγγελματικής κατάρτισης, αρχικής ή συμπληρωματικής, καθώς και η εξασφάλιση στους εκπαιδευόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη στην κοινωνία και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας» (Φ.Ε.Κ.Α18, 14/02/1992: 310).

Οι κύριοι στόχοι των ΔΙΕΚ συνοψίζονται ως εξής:

- Παροχή στους καταρτιζόμενους Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση.
- Εξασφάλιση των κατάλληλων ανά ειδικότητα των προσόντων μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων.
- Ενθάρρυνση ανάπτυξης των αντίστοιχων με την ειδικότητα τους δεξιοτήτων.
- Διευκόλυνση της επαγγελματική τους ένταξης στην κοινωνία.
- Διασφάλιση προσαρμοστικότητας των καταρτιζόμενων στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
- Διευκόλυνση στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην επαγγελματική κινητικότητα και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο τεχνολογικός εγγραμματισμός ενσωματώνει στην εκπαίδευση γνώσεις και δεξιότητες από την πρακτική εργασία και την τεχνολογία, όχι μόνο ως τεχνολογική γνώση και επαγγελματικές ή κοινωνικές δεξιότητες, αλλά ως «εργαλείο» για την βιωματική και ελκυστική εκπαίδευση (Dakers 2006, Garmire & Person 2006). Επίσης, επιτάσσει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την πραγματικότητα της κοινωνίας και της εργασίας, ικανοποιώντας παιδαγωγικές, επαγγελματικές ή κοινωνικές ανάγκες (National Center of Technology Literacy 2008).

Το 2002, η National Academy of Engineering δημοσίευσε ένα έγγραφο με τίτλο “Technically Speaking: Why All Americans Need to Learn More About Technology” όπου αναφέρει τα χαρακτηριστικά του τεχνολογικά εγγράμματος πολίτη χωρισμένα σε τρεις κατηγορίες ως προς τις γνώσεις, τους τρόπους σκέψης και δράσης, και τέλος τις ικανότητες (Pearson 2002). Αναλυτικά, για το τι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής, αναφέρει:

- 1) Γνώση

- Να αναγνωρίζει τη διάχυση της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή
 - Να κατανοεί βασικές έννοιες και όρους στην εργασία των μηχανικών όπως συστήματα, περιορισμοί και συμβιβασμοί (trade-offs)
 - Να αποκτήσει οικειότητα με τη φύση και τους περιορισμούς του τεχνικού σχεδιασμού
 - Να γνωρίζει κάποιους τρόπους που ιστορικά η τεχνολογία διαμορφώνει την κοινωνία και αντίστροφα
 - Να καταλαβαίνει ότι όλες οι τεχνολογίες εμπεριέχουν μέσα τους τον κίνδυνο
 - Να εκτιμά ότι η ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών εμπλέκει συμβιβασμούς και ανάλυση κόστους – οφέλους
 - Να κατανοεί ότι η τεχνολογία αντανακλά πολιτισμικές αξίες μιας κοινωνίας
- 2) Τρόποι σκέψης και δράσης
- Να κάνει καίριες ερωτήσεις σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους μιας τεχνολογίας
 - Να αναζητά πληροφορίες για νέες τεχνολογίες
 - Να συμμετέχει, όσο είναι δυνατόν, σε συζητήσεις για την ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών
- 3) Ικανότητες
- Να έχει ένα ευρύ φάσμα hands-on δραστηριοτήτων, όπως η χρήση λογισμικών και η λειτουργία συσκευών
 - Να αναγνωρίζει και να επιδιορθώνει απλά μηχανικά και τεχνολογικά προβλήματα στην καθημερινότητά του
 - Να μπορεί να εφαρμόσει βασικές μαθηματικές έννοιες που είναι χρήσιμες για να κρίνει τεχνολογικούς κινδύνους και οφέλη.

Το eTwinning είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι σε θέση να ενθαρρύνει τον τεχνολογικό εγγραμματισμό και να προάγει τη διασύνδεση δεξιοτήτων και γνώσεων τεχνολογικών και ψηφιακών που είναι σε άμεση συνάρτηση με επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες όπως αυτές αναδύονται στη σύγχρονη κοινωνία και το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο θα απορροφηθούν οι καταρτιζόμενοι. Να σημειωθεί ότι το eTwinning δημιουργεί έναν ψηφιακό χώρο διεπίδρασης που επιτρέπει την απτή εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών σε μαθησιακές και διδακτικές πρακτικές και ενθαρρύνει την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (Binkley et al. 2012).

ΤΟ eTwinning ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ

Στο εν λόγω πρόγραμμα αδελφοποίησης συμμετείχαν το ΔΙΕΚ Πάτρας και το ΔΙΕΚ Θέρμης. Μέσω του eTwinning, τα δύο Ινστιτούτα προχώρησαν σε δράση ηλεκτρονικής αδελφοποίησης, η οποία έχει ως σκοπό να ευοδώσει τη μεταξύ τους συνεργασία μέσω της τεχνολογίας. Το eTwinning παρείχε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφιακής διάδρασης, η οποία ενθάρρυνε τη συνεργασία των καταρτιζόμενων τόσο μεταξύ τους όσο και με τους εκπαιδευτές/τριες τους, με σκοπό το σχεδιασμό και τη δημιουργία έργων με πολλαπλά οφέλη σε γνωστικό επίπεδο και σε επίπεδο δεξιοτήτων και στάσεων. Τα έργα eTwinning ξεκίνησαν στις 4 Δεκεμβρίου 2018 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2019. Τέσσερις ειδικότητες ενεπλάκησαν από το ΔΙΕΚ Πάτρας: (α) Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου – Κινηματογράφου, (β) δύο τμήματα της ειδικότητας Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – Εμπορευματογνωσία), (γ) Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής και (δ) Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού, ενώ πέντε ειδικότητες από το ΔΙΕΚ Θέρμης συμμετείχαν στη δράση: (α) Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου – Κινηματογράφου, (β) Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού, (γ) Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef), (δ) Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας και (ε) Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (V.I.C.T. Travel).

Το έργο διήρκεσε ένα ακαδημαϊκό έτος (2018 - 2019) με αποκορύφωμα την κοινή θεατρική και χορευτική παράσταση που δόθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών την Παρασκευή 5/4/2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία αυτή συνιστά καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα, δεδομένου ότι ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας δράση eTwinning από Δημόσια ΙΕΚ, τα οποία υπάγονται στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση επιπέδου πέντε (05).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

Ενημέρωση και εμπλοκή στο project

Ο Υποδιευθυντής του ΔΙΕΚ Πάτρας, κ. Γιωτόπουλος, ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς αναφορικά με τα οφέλη και το πρόγραμμα eTwinning εν γένει και τους ενέπλεξε στη διαδικασία δημιουργίας ενός έργου στο πλαίσιο του eTwinning Ενημερώνοντας τους για την επικείμενη συνεργασία με το ΔΙΕΚ Θέρμης σε πρώτη φάση και τους τρόπους υλοποίησης αυτής της άτυπης σύμπραξης μεταξύ των δύο ινστιτούτων. Στη συνέχεια, ακολούθησε μία παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του eTwinning από τον κύριο Γιωτόπουλο, κάνοντάς τους μία περιήγηση στην πλατφόρμα, στα πολυτροπικά εργαλεία που διαθέτει και στα μέσα πραγμάτωσης αυτής της ψηφιακής διεπαφής μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που καλούνται να δουλέψουν μαζί σε ένα κοινό έργο.

Απόρροια αυτής της άτυπης συνεργασίας μεταξύ των ΔΙΕΚ Πάτρας και Θέρμης ήταν η σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων, με την από κοινού δημιουργία δύο δράσεων eTwinning βάσει της θεματικής συνάφειας των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων. Η πρώτη δράση περιελάμβανε τις ειδικότητες (i) Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – Εμπορευματογνωσία), (ii) Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) και είχε τίτλο «Εδέσματα από πιστοποιημένα προϊόντα της ευρωπαϊκής ένωσης στα παραδοσιακά καταστήματα εστίασης με μοντέρνες τεχνικές παραγωγής και food pairing με τοπικούς οίνους: Οι ταβέρνες της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας». Η δεύτερη δράση ενέπλεξε τις ειδικότητες (i) Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου – Κινηματογράφου είχε ως τίτλο: “Μονολογικά και διαλογικά μέρη με θέμα τον φεμινισμό και τον αντιφεμινισμό στην ελληνική και στην παγκόσμια δραματολογία” και η τρίτη τις ειδικότητες των δύο ΔΙΕΚ Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού. Ο τίτλος του έργου ήταν “Dancing our names”.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Μετά την επιμόρφωση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτές ενηλίκων πήραν τη σκυτάλη και ανέλαβαν το ρόλο να ενημερώσουν οι ίδιοι τους εκπαιδευόμενους τους σχετικά με την πραγματοποίηση του προγράμματος eTwinning και να εξηγήσουν τον τρόπο λειτουργίας αυτού του εγχειρήματος. Πιο αναλυτικά, εξήγησαν ότι οι δύο ομάδες που θα απαρτίζουν τις δύο αυτές δράσεις θα συντονίζονται από τους υπεύθυνους καθηγητές της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, ενώ η μεταξύ τους επικοινωνία θα διεξάγεται μέσω της πλατφόρμας eTwinning. Μετά την ενημέρωση και ειδική παρουσίαση, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν και σε απορίες και διευκρινιστικές ερωτήσεις που έθεσαν οι καταρτιζόμενοι. Επίσης, διαφώτισαν διαφορετικές πτυχές της υλοποίησης των δράσεων, αναφέροντας τις

υποχρεώσεις που θα έχουν οι καταρτιζόμενοι, γνωστοποιώντας τους το οργανόγραμμα εργασιών και τα παραδοτέα που θα πρέπει να παράγουν. Ειδική μνεία έγινε στην ανάγκη προσήλωσης στο πρόγραμμα για την τήρηση των προθεσμιών και πιο σημαντικά στην ανάγκη δέσμευσης και ενεργούς συμμετοχής στο έργο σε περίπτωση που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι στόχοι των δύο δράσεων παρουσιάστηκαν σε άμεση συνάρτηση με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτή τη δράση, καθιστώντας τους σαφές ότι αυτά ευθυγραμμίζονται με την ειδικότητά τους και τις επιταγές αυτής, όπως διαμορφώνονται στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Τέλος, διευκρινίστηκε ότι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ρόλο καθοδηγητικό και συντονιστικό, καθώς θα βοηθούν, θα συμπληρώνουν, θα οργανώνουν και θα συντονίζουν κατά βάση τους καταρτιζόμενους κατά τα στάδια υλοποίησης των δράσεων ενώ δεσμεύτηκαν ότι θα δείχνουν έμπρακτα την άμεση συμπαράσταση στους καταρτιζόμενους σε όποια φάση χρειαστεί. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι ερωτήθηκαν εάν ενδιαφέρονται να εργαστούν στο συγκεκριμένο έργο. Σε αυτούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον δόθηκε ένα “έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής”.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ eTwinning

Δράση 1: Εδέσματα από πιστοποιημένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα παραδοσιακά καταστήματα εστίασης με μοντέρνες τεχνικές παραγωγής και food raising με τοπικούς οίνους: Οι ταβέρνες της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας

Στη δράση αυτή συμμετείχαν 27 ενήλικες καταρτιζόμενοι και από τα δύο ΔΙΕΚ της ειδικότητας (i) Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – Εμπορευματογνωσία) και (ii) Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) και 4 εκπαιδευτές ενηλίκων.

Η συγκεκριμένη δράση έχει σκοπό να ενώσει τους μελλοντικούς επαγγελματίες της Τουριστικής Βιομηχανίας και να τους οργανώσει σε επίπεδο κάθετων και οριζόντιων ομάδων ώστε να αναδειχθούν οι γαστρονομικές συνιστώσες δυο διαφορετικών περιφερειών της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα παρατηρείται το φαινόμενο να παρουσιάζεται ένα σταθερό μενού σε όλες τις μονάδες εστίασης. Αυτό το γεγονός, οδήγησε στη δημιουργία αυτής της θεματολογίας, ώστε να βελτιωθούν τα μενού. Η μεθοδολογία που προτείνεται, βασίζεται σε επιστημονικές διαδικασίες ποιοτικής έρευνας, καθώς και αντίστοιχης βιβλιογραφικής, ώστε να τεκμηριωθεί εξ ολοκλήρου η επιλογή των εδεσμάτων. Τέλος οι σπουδαστές των δυο ΙΕΚ θα μπορέσουν να ενταχθούν στο επάγγελμα πιο επιτυχημένα μέσω των μαθησιακών συνεργατικών διαδικασιών της συγκεκριμένης δράσης.

Δράση 2: Μονολογικά και διαλογικά μέρη με θέμα τον φεμινισμό και τον αντιφεμινισμό στην ελληνική και στην παγκόσμια δραματουργία

Συμμετείχαν συνολικά 58 ενήλικες καταρτιζόμενοι και από τα δύο ΔΙΕΚ της ειδικότητας «Υποκριτική Θεάτρου – Κινηματογράφου» και 3 εκπαιδευτές ενηλίκων. Ο στόχος της δράσης αυτής είναι οι σπουδαστές να εμπεδώσουν τις βασικές αρχές της Υποκριτικής Τέχνης, να εντρυφήσουν στις αρχές του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας, ώστε να παραχθεί άρτιο συνεργατικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που θα αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του ζητήματος της επιβολής ενός φύλου έναντι του άλλου. Μέσα από μία σειρά αυτοσχεδιασμών και ασκήσεων

υποκριτικής, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν μία όσο το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωμένη καλλιτεχνική και συνεργατική παιδεία, συμμετέχοντας ενεργά στο καλλιτεχνικό και επικοινωνιακό πεδίο.

Δράση 3: ΧΟΡΟΣ -“DANCING OUR NAMES”

Στη δράση αυτή συμμετείχαν 4 ενήλικες καταρτιζόμενοι και από τα δύο ΔΙΕΚ της ειδικότητας “Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού” και 3 εκπαιδευτές ενηλίκων. Ο «χορός ως τέχνη» διαρθρώνεται με βάση τη σύνθεση, την εκτέλεση-ερμηνεία και την αποτίμηση. Οι εκπαιδευτές του χορού θα πρέπει να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες που θα δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να βιώσουν, να κατανοήσουν και να αποτιμήσουν το σύνολο των παραπάνω διαδικασιών. Η σύνθεση, δηλαδή η κατασκευή, η φόρμα, η δομή, ο συνδυασμός, η δημιουργία του έργου που αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για κάθε μορφή τέχνης, θα δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να δημιουργήσουν το δικό τους έργο να συνθέσουν, να χορογραφήσουν (Gough, 2008). Προτείνεται λοιπόν μια ελεύθερη χορογραφία βασισμένη σε κινήσεις σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού. Ανάλογα με την τεχνική και το επίπεδο της κάθε ομάδας η οποία κρίνεται από τον εκπαιδευτή, η κίνηση θα πρέπει να εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό) και τις κατευθύνσεις. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα τους επιτραπεί να εκφράσουν ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα και να τα μεταδώσουν μέσα από το χορό. Είναι η ευκαιρία για να εκφράσουν με τη δική τους «φωνή» μια μοναδική καλλιτεχνική πρόταση.

Ο σκοπός αυτής της χορευτικής- χορογραφικής συνδιαλλαγής είναι η ενίσχυση της δύναμης, της ευλυγισίας και του συντονισμού, η δημιουργικότητα στην κίνηση, η ενθάρρυνση των σπουδαστών για περισσότερη ευρηματικότητα και τόλμη στην επιλογή του κινητικού υλικού. Επιπλέον μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν νέες λύσεις σε κινητικά προβλήματα, να διευρύνουν το κινητικό τους λεξιλόγιο και να δοκιμάσουν νέους συνδυασμούς κινήσεων (Κουτσούμπα, 2005). Ταυτόχρονα, ενισχύουν τη τεχνική τους δεξιότητα κατά την μεταφορά του βάρους, τη κατανόηση των στοιχείων του μοτίβου και της εξέλιξης, όπως και την ικανότητα ανάλυσης ενός χορογραφικού έργου σε σχέση με τα κινησιολογικά του συμφραζόμενα (Κολιοπούλου, 2000).

ΣΤΟΧΟΙ

Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να κάνουν χρήση όλων των γνώσεων τους από όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους, ώστε να φέρουν εις πέρας τις δράσεις στις οποίες συμμετέχουν στο πλαίσιο του eTwinning. Οι στόχοι διαρθρώνονται σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων.

Γνώσεις:

- -Να κατανοούν και εξηγούν τις ανάγκες του κλάδου τους
- -Να κατανοούν και να διατυπώνουν βασικούς ορισμούς στο αντικείμενό τους
- -Να ορίζουν και να περιγράφουν βασικές διαδικασίες και κατηγορίες στο πεδίο τους
- -Να εντοπίζουν και περιγράφουν τους στόχους σε μία κοινή δράση
- -Να παρουσιάζουν το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν σε μία τέτοια σύμπραξη με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο

Ικανότητες:

- -Να διορθώνουν και να βελτιώνουν μεθόδους
- -Να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες
- -Να αξιοποιούν τις γνώσεις του σε συνάρτηση με την προσδοκώμενη ποιότητα, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και το πλαίσιο δράσης τους
- -Να εντάσσονται και να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ομάδες.

Στάσεις:

- -Να προσαρμόζονται σε διάφορα περιβάλλοντα
- -Να συνειδητοποιούν την αξία χρήσης ΤΠΕ
- -Να εκτιμούν τις δυνατότητες αξιοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων
- -Να προτίθενται να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν στην καθημερινή τους ζωή και εργασιακό περιβάλλον
- -Να παρακινήθουν να ανακαλύψουν το εύρος των δυνατοτήτων που προσφέρει το eTwinning σε επίπεδο πρόωθησης και διασυνδεσιμότητας με καίριους φορείς
- -Να εξοικειωθούν με την πρακτική της παρουσίασης/ανάλυσης/σύνθεσης πληροφοριών
- -Να κινητοποιούνται να δουλέψουν αποτελεσματικά ως μέλη μιας ομάδας

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η αδελφοποίηση eTwinning του ΔΙΕΚ Πάτρας με το ΔΙΕΚ Θέρμης οδήγησε σε προϊόντα σύμπραξης τα οποία παρουσιάστηκαν με σκοπό τη διάχυσή τους στην τοπική κοινότητα.

Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 στο αμφιθέατρο του ΔΙΕΚ Πάτρας οι καταρτιζόμενοι και οι καταρτιζόμενες του τμήματος Υποκριτικής Τέχνης Θεάτρου - Κινηματογράφου τραγούδησαν τα τραγούδια: “Ήταν καμάρι της αυγής”, από το ματωμένο γάμο του Λόρκα σε μουσική του Χατζηδάκη και σε απόδοση στίχων του Γκάτσου. “Το τανγκό της Νεφέλης” σε μουσική Λορένα Μακ Γκένιτ και σε στίχους της Χάρις Αλεξίου. “Ο Κεμάλ”, σε στίχους του Γκάτσου και σε μουσική του Χατζηδάκη. Επίσης παρουσιάστηκε το θεατρικό έργο με τίτλο “Ο πτηνέμπορας” του Καρλ Βαλεντίν σε μετάφραση Πέτρου Μάρκαρη.

Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 έγινε η επίσημη εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας, στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning που αφορά την συνεργασία μεταξύ του ΔΙΕΚ Πάτρας και του ΔΙΕΚ Θέρμης Θεσσαλονίκης. Το γεγονός αποτυπώθηκε και στον τοπικό ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο. Αρχικά, έγινε υποδοχή της 14μελούς ομάδας που αποτελείτο από το Διευθυντή του ΔΙΕΚ Θέρμης κ. Καταβέλο Αντώνη, τις εκπαιδευτριες κ. Διχάλα Γιούλη και κ. Φυτιάνου Σοφία, καθώς και τους 11 καταρτιζόμενους/ες. Εξ αυτών, έξι άτομα ήταν από το τμήμα Υποκριτικής Τέχνης Θεάτρου - Κινηματογράφου, 3 άτομα ήταν από το τμήμα Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού και τέλος 2 άτομα ήταν από το τμήμα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef).

Αρχικά, ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ Πάτρας κ. Κατσώνης Νικόλαος απηύθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους από την Πάτρα όπως και στους επισκέπτες και συνεργάτες από το ΔΙΕΚ Θέρμης και τόνισε την αξία των εκπαιδευτικών

συμμαχιών στα ιδρύματα κατάρτισης. Επίσης παρέδωσε αναμνηστικά δώρα στον Διευθυντή του ΔΙΕΚ Θέρμης κ. Καταβέλο Αντώνιο και στους επισκέπτες Εκπαιδευτές κ. Φυτιάνου Σοφία, κ. Διχάλα Γιούλη και κ. Παλησίδη Γεώργιο. Επίσης συνοπτικό χαιρετισμό απέδωσαν οι υποδιευθυντές του ΔΙΕΚ Πάτρας, ενώ ο υποδιευθυντής Α΄ κ. Γιωτόπουλος Γεώργιος στην παρουσίασή του, τόνισε τη σημασία της διαδικτυακής συνεργασίας μέσω eTwinning.

Ο κόσμος αγάλιασε την εκδήλωση και γέμισε την αίθουσα τελετών του Αρχαιολογικού Μουσείου. Ο χώρος της εκδήλωσης ήταν ο πλέον ενδεδειγμένος, γιατί το μουσείο είναι ένα κόσμημα για την πόλη και παρέχει όλες τις απαραίτητες ανέσεις για την φιλοξενία και διαδραστικότητα των επισκεπτών.

Η δράση αυτή είχε μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί απέδειξε στην πράξη την δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ Εκπαιδευτικών Φορέων με στόχο την ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος και της κριτικής σκέψης και την εν γένει βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συνεργασίας. Ακόμα μέσα από τις πολιτιστικές συνεργατικές δράσεις, όπως ο χορός και το θέατρο, που με μεγάλη επιτυχία έφεραν εις πέρας οι σπουδαστές υποκριτικής και χορού και από τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα, προωθούνται διαχρονικές αξίες που στοχεύουν στην ανάδειξη του πολιτισμού την επικοινωνία και την ομαδική καλλιέργεια των σπουδαστών, με τελικό στόχο την ανάπτυξη της κοινωνίας. Επίσης, στο μπουφέ του αναψυκτηρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών οι καλεσμένοι μοιράστηκαν γεύσεις Θεσσαλονίκης και γλυκά της Πάτρας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε τρεις δράσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο σύμπραξης eTwinning δύο ινστιτούτων μεταλυκειακής εκπαίδευσης, του ΔΙΕΚ Θερμής και του ΔΙΕΚ Πάτρας. Οι ενήλικες καταρτιζόμενοι μέσα από τη συμμετοχή τους απέκτησαν δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις οι οποίες συμβάλλουν ενεργά στην μεταγενέστερη απορροφησιμότητα τους στην αγορά εργασίας ανάλογα με την ειδικότητά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δράση δομήθηκε με γνώμονα τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, ενώ άνοιξε ένα ψηφιακό πεδίο διεπίδρασης μέχρι πρότινος ανεξερεύνητο στους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι κλήθηκαν να εξερευνήσουν με τρόπο διερευνητικό και βιωματικό πολλαπλές δεξιότητες. Η συνεργασία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο ΔΙΕΚ με συνδυαστικό κρίκο το eTwinning, συνιστά καινοτομία στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς για πρώτη φορά στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα έλαβε χώρα τέτοιου είδους σύμπραξη.

Επιπρόσθετα, καταδείξαμε ότι κάθε νέα προσπάθεια συνεργασίας με εργαλείο τις τεχνολογίες, το θέατρο και το χορό καλύπτει μια εκπαιδευτική και κοινωνική ανάγκη για την βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ των σπουδαστών αλλά και των θεατών. Επίσης κάθε συνεργατική εκδήλωση με πολλές συνιστώσες καταλήγει σε ένα δημιουργικό αποτύπωμα γνώσης, πολιτισμού, επικοινωνίας και γευσιγνωσίας, όπως αυτό φάνηκε μέσα από την εκδήλωση αδελφοποίησης eTwinning που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, την οποία η πατρινή κοινότητα υποδέχτηκε ένθερμα.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι δράσεις eTwinning λειτούργησαν συνεπικουρικά στον βασικό στόχο του ΙΕΚ που είναι η παροχή επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων. Εκτός αυτού, οι δράσεις που

πραγματοποιήθηκαν δημιούργησαν ένα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη των αντίστοιχων με την ειδικότητα των καταρτιζόμενων δεξιοτήτων. Επομένως, καθίσταται εμφανές ότι το πλαίσιο ενεργειών που οριοθετεί το eTwinning συμβάλλει σημαντικά στην εξέλιξη του εν δυνάμει ανθρώπινου δυναμικού, καθώς προσφέρει μία σειρά επαγγελματικών προκλήσεων-προσκλήσεων για τους καταρτιζόμενους, εμπλέκοντας τους ενεργά στο έργο που υλοποιείται και εξασφαλίζοντας από κοινού σύμπλευση προς ένα στόχο, αποβλέποντας στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Συνεπώς, δημιουργεί με αυτό τον τρόπο κατάλληλες συνθήκες για ευπροσάρμοστους μελλοντικούς εργαζομένους οι οποίοι κατά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισή τους έχουν έρθει σε επαφή με μία ψηφιακή δεξαμενή πληροφοριών και γνώσεων που επιτρέπει την διαχείριση και επεξεργασία αυτών με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα σε επαγγελματικό, προσωπικό αλλά και ομαδικό επίπεδο. Τέλος, αποδεικνύεται ότι οι δράσεις eTwinning παρουσιάζουν πολλαπλά οφέλη και σε επίπεδο μεταλυκειακής εκπαίδευσης όπως το ΔΙΕΚ.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Binkley, M., Erstad, O., Herman, J. Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M. και M. Rumble. (2012). Defining twenty-first century skills. Στο *Assessment and Teaching of 21st Century Skills*, 17–66. Netherlands: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2324-5_2

Crawley, C., Gilleran, A., Scimeca, S., Vuorikari, R. και P. Wastiau (2009). *Beyond School Projects - A report on eTwinning 2008-2009*. Central Support Service for eTwinning, European Schoolnet, Rue de Trèves 61, 1040 Brussels Belgium, [www.eun.org, http://www.etwinning.net/en/pub/news/publications.htm](http://www.etwinning.net/en/pub/news/publications.htm)

Dakers, J. R. (2006). *Defining Technological Literacy towards an Epistemological Framework*. New York: Palgrave MacMillan.

eTwinning CSS Portal (2012). <http://www.etwinning.net/>

Garmire, E. και Person, G. (2006). *Approaches to Assessing Technological Literacy*. Washington: National Academy of Sciences.

Γιωτόπουλος, Γ. (2018). eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση», Ιωάννινα. ISBN: 978-618-81706-7-4 <https://doi.org/10.5281/zenodo.3459669>.

Γιωτόπουλος, Γ. (2017β). eTwinning και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Πλεονεκτήματα και οφέλη. Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου eTwinning. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση». Πάτρα. ISBN: 978-618-81706-4-3 <https://doi.org/10.5281/zenodo.3459701>.

Γιωτόπουλος, Γ. (2017α). ΔΙΕΚ Πάτρας: Ποσοτική έρευνα σχετικά με τη φοίτηση καταρτιζόμενων. Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα. ISBN: 978-618-82197-6-2 <https://doi.org/10.5281/zenodo.4395883>.

Gough, M. (2008). *Γνωριμία με το χορό*. Μτφρ. Επιστ. Επιμ. Σαβράμη Κάτια. Αθήνα: Dian.

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων ΙΕΚ (2014) <http://www.gsae.edu.gr/images/Kanonismos%20Leitourgias%20DIEK.pdf>

Κολιοπούλου Μ., Κουτσούμπα Μ., Δαριώτη Ξ., Βαφειάδου Μ., Λαμπρινού Α., Μητροπούλου Τ. και Κ. Σαβράμη Κ. (2000). *Πολιτισμός και τέχνη*. Αθήνα: Προπομπός.

Κουτσούμπα Μ. (2005). *Σημειογραφία της χορευτικής κίνησης*. Αθήνα: Προπομπός.

National Center of Technology Literacy. (2008). *Engineering the Future - Teacher Guide*. <https://www.mos.org/>: http://legacy.mos.org/etf/ETF_TG_introduction.pdf

Νόμος υπ' αριθ. 2009/1992. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. Εφημερίς της Κυβερνήσεως.

Pearson, G. και T. A. Young (εκδ.) (2002). *Technically Speaking: Why All Americans Need to Know More About Technology*. Washington, D.C.: National Academy Press.